

Таршина Світлана Анатоліївна,

вчитель іноземної (англійської) мови

Харківської гімназії № 65

Харківської міської ради Харківської області

РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

Стаття присвячена з'ясуванню ролі вчителя у формуванні та розвитку лідерських якостей школярів. Продемонстровано, що в освітньому закладі це можна здійснити у позаурочний час під час проведення спортивних заходів, інтелектуальних та творчих конкурсів, які дають змогу школяру проявити себе як у команді (класі), так і індивідуально.

***Ключові слова:** лідер, лідерські якості, особистісні якості, пізнавальні потреби, позаурочна робота, учитель.*

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток суспільства, динамічні соціально-економічні та культурні зміни впливають на підвищення вимог до індивіда, який має бути творчою, відповідальною, самостійною особистістю, людиною здатною розвиватися. Суспільство потребує молодих людей, здатних по новому, свіжим поглядом подивитись на вирішення злободенних проблем та повести до їх вирішення інших. У зв'язку з цим особливої ваги набуває розвиток лідерських якостей у здобувачів середньої освіти старших класів загальноосвітніх закладів, бо саме у цьому віці закладаються й формуються основи лідерського потенціалу, які більш яскраво розкриваються у дорослому віці. Для того щоб розвинути лідерські якості старшокласника йому треба дати знання та вміння за допомогою яких він зможе не лише демонструвати свою життєву позицію, а й активно реалізувати її в рамках певної діяльності. Саме на вчителя покладається завдання розглядіти лідерський потенціал школяра та

створити сприятливі умови для його розвитку. Формуванню таких якостей може сприяти позаурочна робота.

Аналіз останніх досліджень. Розвиток лідерських якостей у школярів уже досліджувався вченими-педагогами. Зокрема, над вирішенням цього питання працювали Д. Алфімов [1], І. Беха [2], Н. Волкова [3], Л. Мартинець [5], В. Ягоднікова [9] ті інші. В їх роботах розглянуто способи формування лідерських якостей та запропоновано різні підходи до вирішення даної проблеми. Науковці демонструють, що лідерство виступає одночасно процесом як особистісним так і міжособистісним, то ж його формування потребує використання різноманітних новітніх методик. Актуальність цього питання для сучасної освіти змушує більш детально проаналізувати потенціал позаурочної роботи щодо формування лідерських якостей школярів та роль учителя в її організації.

Мета статті – проаналізувати роль вчителя у формуванні та розвитку лідерських якостей школярів засобами позаурочної роботи.

Виклад основного матеріалу. Розвиток лідерських якостей – це процес вдосконалення природних здібностей, формування на їх основі нових; розвиток тих якостей, які раніше не проявлялися. Щоб у процесі розвитку сформувати в людини нову рису особистості необхідно створити ситуацію, у якій вона пережила б відповідний даній рисі психічний стан, а потім закріпити цей стан і зробити його стійкою рисою особистості [4, с. 27]. У загальноосвітньому закладі під умовами розвитку лідерських якостей ми розуміємо обставини спеціально створювані педагогами та психологами школи, які передбачають досягнення певного результату. Це можуть бути як спортивні заходи школи, інтелектуальні та творчі конкурси, які дають змогу проявити себе як у колективі, так і індивідуально [7, с. 43]. Процес розвитку лідерських якостей у школярів старших класів буде проявлятися, якщо постійно залучати їх до спеціально організованої діяльності, спрямованої на набуття лідерського досвіду; використовувати у діяльності старшокласників технології соціального проектування з наданням кожному учневі можливості реалізації різних ролей:

від виконавця до організатора; періодично проводити педагогічний моніторинг динаміки розвитку лідерських якостей школярів [8, с. 113].

Важливою умовою розвитку лідерських якостей учнів загальноосвітньої школи є позаурочна діяльність. Позаурочна діяльність об'єднує всі види діяльності, крім навчальної, у яких можливе вирішення завдань виховання учнів та їх соціалізації. Позаурочна діяльність є складовою навчально-виховного процесу, однією з форм організації вільного часу учнів [4, с. 21]. Вона організовується для задоволення потреб учнів у змістовному дозвіллі, їх участі у самоврядуванні та суспільно корисній діяльності. Правильно організована система позаурочної діяльності може максимально розвинути чи сформувати пізнавальні потреби та здібності кожного учня, що забезпечить виховання особистості. У позаурочній діяльності створюються умови для розвитку особистих якостей дитини відповідно до її індивідуальних здібностей, формується пізнавальна активність, моральні риси особистості, комунікативні навички, відбувається закладання основ для адаптації дитини у складному світі, як інтелектуального та гармонійно розвиненого члена суспільства зі своїми поглядами, переконаннями, здатного керувати своїм життям. Це світ творчості, прояву та розкриття кожною дитиною своїх інтересів, захоплень, розвиток природних задатків [6, с. 11]. Крім того, позаурочна діяльність допомагає вирішити низку важливих завдань: оптимізувати навчальне навантаження учнів; покращити умови для розвитку дитини; врахувати вікові та індивідуальні особливості учнів. У позаурочній діяльності виділяють такі види, за якими здійснюється робота: це ігрова, пізнавальна, проблемно-ціннісна, дозвільно-розважальна, художня творчість, соціально значуща волонтерська діяльність, трудова діяльність, спортивно-оздоровча, туристично-краєзнавча та ін. Всі ці напрямки позаурочної діяльності сприяють розвитку лідерських якостей та особистості школяра [9, с. 21].

Метою позаурочної діяльності є: сприяння досягненню запланованих результатів освоєння основної освітньої програми. Завдання організації позаурочної діяльності: виявлення інтересів, нахилів, здібностей, можливостей

учнів до різних видів діяльності; надання допомоги у пошуках «себе»; створення умов для індивідуального розвитку дитини у обраній сфері позаурочної діяльності; формування системи знань, умінь, навичок у обраному напрямі діяльності; розвиток досвіду творчої діяльності, творчих здібностей; створення умов для реалізації набутих знань, умінь та навичок; розвиток досвіду неформального спілкування, взаємодії, співробітництва; розширення рамок спілкування з соціумом та ін.

Позаурочна діяльність організовується за п'ятьма напрямками розвитку особи: спортивно-оздоровчий; духовно-моральний; соціальний; загально-інтелектуальний; загально-культурний. Поширеними організаційними формами цієї роботи є: гуртки, секції, круглі столи, конференції, диспути, шкільні наукові товариства, олімпіади, змагання, пошукові та наукові дослідження, суспільно-корисні практики, екскурсії [6, с. 15].

Результати позаурочної діяльності розподіляються на три рівні. Перший рівень результатів – набуття школярем соціальних знань, первинного розуміння соціальної реальності та повсякденного життя. Для досягнення цього рівня важливе значення має взаємодія учня зі своїми вчителями. Другий рівень результатів – здобуття школярем досвіду переживання та позитивного ставлення до базових цінностей суспільства, ціннісного ставлення до соціальної реальності загалом. Для досягнення цього рівня результатів особливе значення має взаємодія школярів між собою лише на рівні класу, школи. Третій рівень результатів – здобуття школярем досвіду самотійної суспільної дії. Лише у самотійній суспільній дії, поза дружнім середовищем класу та школи, молода людина дійсно стає соціальним діячем, громадянином, особистістю, що здатна на прийняття самотійних рішень. Для досягнення третього рівня важливе значення має взаємодія школяра як зі своїм близьким оточенням всередині школи, так й із соціальними суб'єктами поза школою, у відкритому суспільному середовищі. Тож, на першому рівні школяр знає та розуміє суспільне життя; на другому – цінує суспільне життя, виявляє суспільну активність; на третьому – самотійно діє у житті, проявляє активну життєву

позицію [8, с. 101–102].

Виділення трьох рівнів результатів позаурочної діяльності дозволяє нам розробляти освітні програми позаурочної діяльності з чітким та виразним уявленням про результат; підбирати такі форми позаурочної діяльності, що гарантують досягнення результату певного рівня; вибудовувати логіку переходу від результатів одного рівня до результатів іншого, що дозволяє планувати очікувані результати; діагностувати результативність та ефективність позаурочної діяльності; оцінювати якість програм позаурочної діяльності, оцінювати проведену роботу.

Для того, щоб розвивати лідерські якості, нам потрібно зрозуміти, хто такий лідер? Лідер – особа, здатна впливати на групу з метою задоволення інтересів та досягнення цілей групи людей, об'єднаних загальною ідеєю. У суспільному житті, лідера, як центральну, найбільш авторитетну постать у конкретній групі осіб, можна назвати майже у кожному виді діяльності, й у будь-який історичний період. Термін «лідер» має два значення:

а) індивід, який має найбільш яскраво виражені, корисні (з погляду внутрігрупового інтересу) якості, завдяки яким його діяльність виявляється найбільш продуктивною. Такий лідер служить зразком для наслідування, своєрідним «еталоном», до якого повинні, з погляду групових цінностей, примикати інші члени групи. Вплив такого лідера заснований на психологічному феномені відображеної суб'єктивності (тобто ідеальному уявленні інших членів групи) [3, с. 417].

б) особа, за якою це співтовариство визнає право на прийняття рішень, найбільш значущих з точки зору групового інтересу. Авторитет цього лідера заснований на здатності гуртувати, об'єднувати інших задля досягнення групової мети. Така особа, незалежно від стилю лідерства (авторитарного чи демократичного), регулює взаємовідносини у групі, відстоює її цінності у міжгруповому спілкуванні, впливає на формування внутрігрупових цінностей, й у деяких випадках символізує їх [2, с. 161].

У межах одного шкільного класу завжди можемо виділити школярів,

яким краще за інших дається організація та проведення спортивних, культурно-масових, суспільно корисних, туристських та інших заходів. Є випадки, коли у групі з'являється універсальний лідер – він капітан волейбольної команди та капітан команди КВК. Тільки він може найкраще організувати проведення святкового вечора або випуск класної газети, тільки з ним можна бути впевненим, що в поході швидко розіб'ють намети і т. д. Проте, як правило, у різних ситуаціях на перший план виходять різні лідери [5, с. 93]. Роберт Бейлс експериментально виявив, що у кожній малій групі висувається як мінімум два типи лідерів: емоційний та інструментальний. Функція емоційного лідера – психологічний клімат групи, турбота про оптимальне врегулювання міжособистісних відносин. Зазвичай він виступає у ролі арбітра, порадника. Інструментальний лідер – той член групи, який бере на себе ініціативу у специфічних видах діяльності та координує спільні зусилля щодо досягнення мети. Дослідження лідерства, проведене Н. С. Жеребовою показало, що специфічна сфера діяльності: навчання, суспільно-корисна праця, громадська робота, відпочинок завжди висуває свого інструментального лідера [7, с. 46]. Повний збіг лідерів в одній особі в ситуаціях спільної роботи, навчання, суспільно корисної діяльності та відпочинку спостерігалось лише в поодиноких випадках. У зв'язку з цим заслуговує на увагу визначення лідера, дане Б. Д. Паригінім: «Лідер – це член групи, який спонтанно висувається на роль неофіційного керівника в умовах певної, специфічної, як правило, досить значущої ситуації, щоб забезпечити організацію спільної колективної діяльності людей, найбільш швидкого та успішного досягнення загальної мети» [4, с. 77].

Кожна людина, яка прагне або бажає стати лідером, повинна володіти якостями властивими лідеру. Саме ці якості визначають роль лідера, пояснюють, чому одні стають лідерами і можуть захопити і повести за собою, інші ж навпаки не приймаються як лідер і не користуються авторитетом оточуючих. Якості лідера – це сукупність психологічних якостей, умінь та здібностей взаємодіяти з групою, які здатні забезпечити успішне виконання

лідерських завдань та функцій. Якщо розвивати лідерські якості, можна з будь-якої людини виховати лідера. Лідерські якості можна розділити на три групи особисті якості, організаторські та соціальні. Особисті якості – знати себе, відчувати, що відбувається всередині себе, вміти прислухатися до своїх емоцій та почуттів, до своєї інтуїції, ясно уявляти чого ти хочеш; не боятись ризикнути та змінити своє життя; впевненість у собі; надійність, послідовність, чесність, справедливість та відповідальність; творчий потенціал. Важливою особистісною якістю лідера є активна життєва позиція. Це невід’ємна лідерська якість, вона дозволяє лідеру завжди знаходитися в гущі подій і бути більш поінформованим. Організаційні якості – вміння притягувати до себе людей (ідеями і думками, ідеалами, вмінням переконати) і створювати команду послідовників і однодумців. Ще одним важливим є організаторські здібності – вміння розподіляти обов’язки між членами колективу, здатності надихати та мотивувати групу на виконання завдань та функцій, координувати роботу. Організаційний лідер повинен відчувати ситуацію, вміти швидко в ній зорієнтуватися та прийняти єдине правильне рішення. Соціальні лідерські якості – комунікабельність, вміння швидко налагоджувати контакти з людьми та впевнено почуватися в колективі; справедливість, об’єктивність і неупередженість в оцінці дій інших; здатність відстоювати у зовнішніх інстанціях загальні інтереси та брати всю відповідальність за корпоративну діяльність; вміння створювати умови для самореалізації [8, с. 90-92]. Названі якості лідера можуть бути як уродженими, так і тими, які можна розвинути в процесі навчання та позаурочної діяльності.

Існує декілька теорій лідерства. Перша з них – «великої людини». Прибічники цієї теорії вважають, що здатність до лідерства є вродженою рисою – що великими лідерами народжуються, а не стають. Ці теорії часто зображують великих лідерів як щось героїчне і недосяжне, їхнє призначення стати вождями, коли в цьому виникне потреба. Друга теорія – «характерних рис». Її прихильники припускають, що люди успадковують певні якості та риси, які роблять їх більш придатними для лідерства. Третя теорія –

«обставин». Відповідно до цієї теорії, немає універсального стилю поведінки для лідера, який однаково добре працював у всіх ситуаціях. Успіх залежить від цілого ряду факторів, включаючи стиль керівника, особливості послідовників, а також різні аспекти ситуацій. Четверта – ситуаційна теорія. Відповідно до неї лідерство розглядають як характерна рису ситуації, а не конкретного типу особистості. У її основі лежить приваблива ідея, що різні обставини потребують різних форм лідерства. П'ята – біхевіористська теорія. Засновані на переконанні, що великими лідерами не народжуються, а стають. У цій теорії лідерства основна увага приділяється діям лідерів, а не їх психічним якостям чи внутрішнім станам. Відповідно до цієї теорії, люди можуть навчатися і ставати лідерами через навчання та спостереження. Шоста – теорія сили та впливу. Концентрує основну увагу на путях влади та впливі, які створює лідер. В основі цієї теорії лежить припущення, що всі дороги ведуть до лідера, і заперечується значення послідовників та сили культури організації. Сьома – транзакційна теорія, «теорія управління». Транзакційна теорія, що все більше входить в моду, приділяє основну увагу відносинам між лідерами і послідовниками. У ній аналізується взаємна вигода від відносин на основі обміну, коли лідер пропонує певні речі, такі як ресурси або винагорода, в обмін на визнання послідовниками його влади. І восьма – трансформаційна теорія. У основі трансформаційного лідерства лежить внутрішня мотивація. Акцент робиться не на лестощах та відданості послідовників, а на їхній дійсній прихильності до ідей лідера. У зв'язку з цим лідер трансформаційного типу є активною і творчою людиною, яка вміє думати широко та образно [8, с. 101].

У сучасній педагогіці домінуючим є визнання можливості сформувати лідерські якості школяра [3, с. 302]. Тож завданням сучасної школи є створення умов для формування загальної культури учнів та розвитку їх особистості, їх здатності самореалізуватися та визначити свої життєві перспективи; створення сприятливих умов для різнобічного розвитку дитини, у тому числі можливості задоволення потреби у самоосвіті та здобутті додаткової освіти, їх адаптації до життя в суспільстві; для усвідомленого вибору та подальшого освоєння

випускниками школи професійних освітніх програм; створення комплексу педагогічних та організаційних умов, що гарантують кожній дитині її повноцінну інтеграцію в сучасне суспільство, що динамічно розвивається, відповідно до його індивідуальних особливостей, освітніх потреб, життєвих планів і перспектив, розвитку лідерських якостей. І позаурочна діяльність є гарною умовою для цього, адже у позаурочній діяльності розкривається особистість школяра, відкривається його потенціал.

Висновки. Таким чином, лідер це авторитетна людина, яка може повести за собою людей, об'єднаних спільною ідеєю. Він має низку вроджених лідерських якостей, які згодом набувають стійкого характеру і формують особистість людини-лідера. І сучасна система освіти має допомогти дитині розвинути ці риси. Особливо це є актуальним для учнів старших класів бо саме у цьому відбувається становлення людини та її особистості, відбуваються активні процеси самопізнання. Щоб у процесі розвитку сформувати в людини нову рису особистості вчителю необхідно створити ситуацію, в якій дитина пережила б відповідний цій рисі психічний стан, а потім закріпити цей стан і зробити його стійкою рисою особи. В освітньому закладі це можна здійснити у позаурочний час під час проведення спортивних заходів, інтелектуальних та творчих конкурсів, які дають змогу проявити себе як у команді (класі), так і індивідуально.

Джерела та література:

1. Алфімов Д. В. Виховання лідерських якостей учнів у сучасній загальноосвітній школі. Донецьк: Каштан, 2011. 352 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К.: Либідь, 2003. 280 с.
3. Волкова Н. П. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. К.: Академвидав, 2007. 616 с.
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 200 с.

5. Мартинець Л. А. Управління процесом формування ділових якостей учнів старшої школи: методичний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. 302 с.
6. Матюхин М.В. Мотивация учения старших школьников. М.: Просвещение, 1984. 70 с.
7. Общение и личностный рост (сборник научно-методических пособий для практических психологов, педагогов, воспитателей, родителей). Барнаул: АКИПКРО, 1994. 130 с.
8. Сергеева Л. М., Кондратьева В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. / за наук. ред. Л. М. Сергеевої. Івано-Франківськ: «Лілея НВ». 2015. 296 с.
9. Ягоднікова В. Виховання лідерів. Виховна робота в школі. 2009. № 10. С. 2–36.

Tarshyna Svitlana Anatoliivna

The role of the teacher in the formation of leadership qualities of schoolchildren by means of extracurricular work

The article is devoted to clarifying the role of the teacher in the formation and development of leadership qualities of schoolchildren. It has been demonstrated that in an educational institution, this can be done outside of school hours during sports events, intellectual and creative competitions, which allow the student to express himself both in a team (class) and individually.

Key words: leader, leadership qualities, personal qualities, cognitive needs, extracurricular work, teacher.